

FRANCE

FRANCE

AKSIYADORLIK JAMIYATINING TUZULISHI VA BOSHQARUV SHAKLLARI

**TO'RAYEV ABDURAHIM NORTOJIYEVICH ¹,
ORTIQOVA ZULXUMOR MUXAMMADIYEVNA ²**

¹TDIU, "Moliya tahlili va audit" kafedrası proffessori

²Termiz Davlat Universiteti "Buxgalteriya hisobi" mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629240>

Abstract

Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatining tarixan shakllanishi, aksiyadorlik jamiyati tushunchasi, uning ta'rifi, turlari, boshqaruv shakllari, ochiq va yopiq aksiyadorlik jamiyatlati, uni tashkil etish, afzalliklari va kamchilliklari xaqida bayonetilgan.

Key words: aksiyadorlik jamiyat, aksiya, kapital, dividend, daromad, qimmatli qog'oz, aksiyador, dividend.

Dastlab aksiyadorlik jamiyati XVII asrda paydo bo'lgan, hozirda keng tarqalib, ommaviy tus olgan. O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyati bozor islohotlari davomida mol-mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiyashtirish jarayonida paydo bo'ldi, davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatiga aylantirish mulkiy o'zgarishlarning yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Islohotlarning birinchi bosqichida yopiq turdagi aksiyadorlik jamiyati tashkil topdi. Uning 2 - bosqichida ochiq turdagi aksiyadorlar jamiyati shakllana boshladi. O'zbekistonda 1995-yilda 2255 ta, 1996-yilda 5500 ta aksiyadorlar jamiyati paydo bo'ldi. O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyati nodavlat sektoriga kiradi.

Aksiyadorlik jamiyati mustaqil, lekin ular davlat belgilagan qonun-qoidalar asosida ish ko'radi. Ularning faoliyati O'zbekiston Respublikasining "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuniga binoan olib boriladi.

Asosiy qism. Aksiyadorlik jamiyati — bu daromad topish maqsadida pulni bir yerga to'plab, hissadorlik tamoyiliga binoan uyushgan sherikchilik asosida biznesga qo'yish jamiyati shaklida tuziladi.

Unga ko'ra Aksiyadorlar jamiyati boshqa sherikchilik korxonasidan farqli o'laroq, muomalaga aksiyalar chiqarish va uni sotish yo'li bilan tarqatish, shuningdek mazkur jamiyatlarning moliyaviy negizini tashkil etadi. Uning tashkilotchilari ta'sischi deb yuritiladi. Ta'sischi firmalar, banklar, davlat va ayrim fuqarolar bo'lishi mumkin. Aksiyadorlar jamiyatining afzalligi shundaki, u mayda pulni to'plab yirik pulga aylantirish, ya'ni kapital bo'la oladigan pulga aylantirishdan, mayda puldorlarning pulini ham biznesga qo'yishdan iborat.

FRANCE

FRANCE

Aksiyadorlar jamiyatini boshqarishning oliy organi — aksiyadorlar umumiy yig'ilishi, so'ngra — jamiyat boshqaruvi yoki direktorlar kengashi va quyi bo'g'ini — bo'linmalar boshqarmasidan iborat. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi aksiyadorlar jamiyati yillik hisobotini, nizomdagi o'zgarishlarni, daromadning taqsimlanishini, foyda-zarar hisob-kitobini yuritish, taftish ishlari va natijalari jamlash, rahbarlarni saylash masalasini ko'rib chiqish hamda tegishli qarorlar qabul qilishdan iborat.

Aksiya egalari aksiyalarning narxi o'sishi va olingan sof foydadan dividend shaklida daromad oladilar (Aksiya - bu uning egasi aksiyadorlik jamiyati kapitaliga o'zining ma'lum hissasini qo'shganligiga va uning foydasidan dividend shaklida daromad olish huquqi borligiga guvohlik beruvchi qimmatli qog'oz. Aksiyador - aksiyaning egasi bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxs. Dividend (lotincha dividendus - bo'lishga tegishli) - aksiya egasiga to'lanadigan daromad).

Aksiyadorlik jamiyati tushunchasi: Biz uchun tadbirkorlik shakllari orasida nisbatan ko'proq tanish bo'lganlaridan biri - aksiyadorlik jamiyatidir. Chunki u eng yirik shakllardan biri hisoblanib, ayrim hollarda korporatsiya deb ham yuritiladi. Bugungi kunda jahonda yetakchi bo'lgan «Apple inc.», «Microsoft» va GOOGLE kabi kompaniyalar shular jumlasidandir.

Mamlakatimizdagi «O'zbekiston havo yo'llari», «O'zbekiston temir yo'llari» kabi kompaniyalar ham aksiyadorlik jamiyati shaklida tashkil etilgan.

Aksiyadorlik jamiyati (AJ) - muassislar (aksiyadorlar)ning ixtiyoriy hissalarini asosida tashkil etilgan biznes yuritish shakli. Yani Ustav fondi (ustav kapitali) aksiyadorlarning aksiyadorlik jamiyatiga nisbatan huquqlarini tasdiqlovchi muayyan miqdordagi aksiyalarga taqsimlangan tijorat tashkiloti aksiyadorlik jamiyati deb e'tirof etiladi.

Yopiq aksiyadorlik jamiyati. Aksiyadorlar jamiyatining turlari. Aksiyadorlar jamiyatining ochiq va yopiq jamiyat shaklidagi ko'rinishlari bor:

Aksiyalari faqat uning ta'sischilari yoki oldindan belgilangan boshqa shaxslar doirasida taqsimlanuvchi jamiyat - Yopiq aksiyadorlik jamiyati deyiladi.

Aksiyalari faqat aksiya egalari masalan, muassislari(ta'sischilar)ning o'zi yoki o'z oldindan belgilangan boshqa muayyan doiradagi ma'lum bir guruh shaxslar orasida taqsimlanadigan jamiyat yopiq turdagi aksiyadorlik jamiyati deb hisoblanadi. Aksiyalar faqat ularning o'rtasida tarqatiladi.

Yopiq turdagi jamiyatning muassislari esa kamida uch shaxsdan iborat qilib belgilanadi (1 - rasm).

1 - rasm

Yopiq aksiyadorlik jamiyati boshqaruv tuzilmasi

Aksiyalari faqat o'z muassislari yoki oldindan belgilangan doiradagi shaxslar orasida taqsimlanadi. Yopiq aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining soni ellik nafardan oshmasligi zarur.

Yopiq jamiyat o'zi chiqarayotgan aksiyalarga ochiq obuna o'tkazishga yohud ularni cheklanmagan doiradagi shaxslarga sotib olish uchun boshqacha tarzda taklif etishga haqli emas. Yopiq turdagi jamiyat aksiyadorlarining soni ellik nafargacha bo'lishi kerak. Belgilangan chegaradan ortib ketgan taqdirda u yopiq aksiyadorlik jamiyatlari uchun miqdori aksiyadorlarning chegaralagan limitidan ortib ketgan shaxslar aksiyadorlar reyestrda ro'yxatga olingan kundan e'tiboran olti oy ichida ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylantirilishi, ushbu muddat tugagach, sud tartibida tugatilishi lozim.

Yopiq turdagi jamiyat aksiyadorlari ushbu jamiyatning boshqa aksiyadorlari sotayotgan aksiyalarini o'zga shaxsga taklif etilayotgan narxda sotib olishda imtiyozli huquqqa ega bo'ladilar. Agar aksiyadorlar aksiyalarni sotib olishda o'z imtiyozli huquqlaridan foydalanmasalar, jamiyat aksiyadorlar tomonidan sotiladigan aksiyalarni sotib olish uchun imtiyozli huquqqa ega bo'lishi uning nizomida ko'zda tutilishi mumkin.

Aksiyadorlar sotayotgan aksiyalarni sotib olishda imtiyozli huquqdan foydalanish tartibi, muddati jamiyat nizomida belgilab qo'yiladi. Imtiyozli huquqdan foydalanish muddati aksiyalar savdoga qo'yilgan paytdan boshlab 30 kundan kam va 60 kundan ko'p bo'lishi mumkin emas.

FRANCE

FRANCE

Odatda, yopiq aksiyadorlik jamiyatlari yillik hisobotlarni e'lon qilishdan ozod etiladilar, lekin ko'pincha ular o'z tashabbuslariga ko'ra yillik hisobotlarni e'lon qiladilar. Bu e'lonlar keng doiradagi huquqiy va jismoniy shaxslarni jamiyat faoliyati bilan tanishtirish va yangi sheriklarni jalb qilish maqsadida chop etiladi. Jamiyat o'zining filiallari va vakolatxonalarini tashkil etishi hamda vakolatxonalar ochishi mumkin. Ular o'zlarini tashkil etgan jamiyat tomonidan mol-mulk bilan ta'minlanadi va shu jamiyat tasdiqlagan nizomlar asosida ish ko'radi.

Filial yoki vakolatxonaning rahbari jamiyat tomonidan tayinlanadi va jamiyat bergan ishonchnoma asosida ish ko'radi. Filial hamda vakolatxona faoliyati uchun javobgarlik ularni tuzgan jamiyat zimmasida bo'ladi.

Jamiyat nizomida uning filiallari hamda vakolatxonalarini to'g'risida ma'lumotlar berilgan bo'lishi kerak. Jamiyatning filiallari hamda vakolatxonalariga doir ma'lumotlar o'zgarishi munosabati bilan uning nizomiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risidagi axborot huquqiy shaxslarni davlat ro'yxatiga oluvchi organga ma'lumot tarzida taqdim etiladi.

Jamiyat tomonidan O'zbekiston Respublikasidan tashqarida filiallar tashkil etish va vakolatxonalar ochish, agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, filiallar va vakolatxonalar joylashgan joydagi mamlakat qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi.

Bundan tashqari aksiyadorlik jamiyati huquqiy shaxs huquqini olgan sho'ba va tobe jamiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Sho'ba jamiyat o'zining asosiy jamiyati qarzlari yuzasidan javobgar bo'lmaydi. Sho'ba jamiyatiga bajarilishi shart bo'lgan ko'rsatmalarni berishga huquqiy asosiy jamiyat ana shunday ko'rsatmalarni bajarish uchun sho'ba jamiyati tomonidan tuzilgan bitimlar yuzasidan sho'ba jamiyati bilan solidar javobgar bo'ladi. Asosiy jamiyatning sho'ba jamiyatga bajarilishi shart bo'lgan ko'rsatmalarni berish huquqi sho'ba jamiyat bilan tuzilgan shartnomada belgilangan bo'lsa yoki sho'ba jamiyatning nizomida ko'zda tutilgan taqdirdagina asosiy jamiyat bunday huquqqa ega, deb hisoblanadi. Sho'ba jamiyati asosiy jamiyatning aybi bilan nochor bo'lib qolgan hollarda asosiy jamiyat sho'ba jamiyatning qarzlari yuzasidan subsidiar javobgar bo'ladi. Asosiy jamiyat sho'ba jamiyatning muayyan harakatlarini amalga oshirish oqibatlarida nochor bo'lib qolishini oldindan bilib, yuqorida aytilgan o'z huquqlari va imkoniyatidan sho'ba jamiyatining shunday harakatlarini amalga oshirishini ko'zlab foydalangan hollardagina sho'ba jamiyatning nochorligi asosiy jamiyatning aybi bilan yuz bergan deb hisoblanadi.

Sho'ba jamiyat aksiyadorlari asosiy jamiyatdan uning aybi bilan sho'ba jamiyatga keltirilgan zararni to'lashni talab qilishga haqlidir. Asosiy jamiyat sho'ba jamiyatning muayyan harakatlarini amalga oshirish oqibatlarida ziyon ko'rishini oldindan bilib o'z huquqlari va imkoniyatidan sho'ba jamiyatidan shunday harakatlarini amalga oshirishini ko'zlab foydalangan holdagina ziyon asosiy jamiyatning aybi bilan keltirilgan deb hisoblanadi.

Agar jamiyatga qarashli ovoz beruvchi aksiyalarning 20 % idan ziyodrog'i boshqa ishtirokchi jamiyatga qarashli bo'lsa, u jamiyat tobe jamiyat deb tan olinadi. Ishtirok etuvchi va tobe jamiyatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar qonun hujjatlarida tartibga solinadi.

Ochiq aksiyadorlik jamiyati. Jamiyat ishtirokchilari o'zlariga tegishli aksiyalarni boshqa aksiyadorlarning roziligisiz erkin sotish, o'zi chiqarayotgan aksiyalarga ochiq obuna o'tkazishga hamda ularni qonun hujjatlarining talablarini hisobga olgan holda erkin sotib olish huquqiga ega bo'lgan, aksiyadorlar soni cheklanmagan, xohlagan va aksiya olishga puli bor yuridik yoki jismoniy shaxslar, shu jumladan, ajnabiy (xorijiy) shaxslar uning a'zosi bo'la oladigan, muassislari tarkibiga kiruvchilarning eng kam soni cheklanmaydigan jamiyat — Ochiq aksiyadorlik jamiyati deyiladi.

Ochiq o'tkaziladigan obunadan maqsad - nizomli sarmoyani ko'paytirish, moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirishdir. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, cheklangan miqdorlarda tez-tez obuna o'tkazish eng ko'p foyda beradi: katta pul qilingan obuna uning muvaffaqiyat bilan yakunlanishini kafolatlamaydi, reklama kompaniyasi uchun katta mablag'larni band qiladi, dividendlar darajasini pasaytirib yuboradi. Ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlarining tashkiliy tuzilmasi 2 - rasmda keltirilgan.

Ochiq turdagi jamiyati:

- jamiyatning yillik hisobotini, buxgalteriya balansini, foyda va zararlar hisob varag'ini;
- jamiyat aksiyalari emissiyasi ma'lumotnomasini;
- ushbu qonunda nazarda tutilgan tartibda aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkazilishi to'g'risidagi xabarni;
- jamiyat kafillagan shaxslarning ularga qarashli aksiyalar soni va turlarini ko'rsatgan holda tuzilgan ro'yxatlarini;
- vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadigan boshqa ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalarida har yili e'lon qilishi shart.

2 - rasm

Yopiq aksiyadorlik jamiyati boshqaruv tuzilmasi

Aksiyadorlik jamiyatini tashkil etish: Jamiyatni yangidan ta'xis etish va (yoki) mavjud yuridik shaxsni qayta tashkil etish (qo'shib yuborish, birlashtirish, bo'lish, ajratib chiqarish, qayta tuzish) yo'li bilan tuzilishi mumkin.

Aksiyadorlik jamiyatlari ustav kapitalining minimal miqdori 1 600 000 000 so'mni tashkil etadi. Jamiyatning ustav fondi aksiyadorlar sotib olgan jamiyat aksiyalarining nominal qiymatidan tashkil topadi.

Xulosa. Xozirgi davrda aksionerlik jamiyatlari faoliyatini foyda olish bilan tugallanishi yaxshi foyda beradi, lekin xamma korxonalar xam foyda olavermaydi, korxonalar o'z foydasini boshqarishni shakllantirishda birinchi navbatda ichki imkoniyatlariga aloxida e'tibor berishi kerak. Korxonalar o'z ishlab chiqarishni, boshqaruvini yaxshi yo'lga ko'ysa, ichki zaxiralaridan maqsadli foydalansagina katta yutuklarga erishadi;

Xulosa o'rnida aksionerlik jamiyatlari moliyaviy faravonligini ta'minlashning tashki va ichki omillarining eng muxim sharti uning uzluksiz xarakterda bo'lishidir. Ishlab chiqaruvchilar bir vaqtning o'zida xam ishlab chiqarish vositalarini sotib oladilar va bir vaqtning o'zida maxsulot ishlab chiqaradigan va uni realizatsiya qilish bilan xam shugullanadilar.

Использованная литература:

1. O'zbekiston Respublikasining - "Qimmatli qog'ozlar va fond birjasi to'g'risida"gi Qonuni. T.:2.09.2004.

2. O'zbekiston Respublikasining – “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonuni- T.:26.04.2015.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining – “Xususiylashtirilgan korxonalarni korporativ boshqarishni takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida”gi 189-sonli Qarori- T.:19.04.2013.
4. Zaynutdinov Sh.N., Murakaev I.U., Shermuhammedov A.T., Sagdullayev D.T. Kucharov A.S. – “Menejment asoslari” Darslik. T.: - Moliya 2012.
5. Zaynutdinov SH.N., Raximova D. – “Korporativ boshqaruv asoslari” Darslik. T.: -Akademiya 2015.
6. Bekmurodov A.Sh., G'afurov U.V. – O'zbekiston – iqtisodiyotni modernizatsiyalash hamda islohotlarni chuqurlashtirishning yangi va yuksak bosqichi yo'lida. T.: - Iqtisodiyot, 2015.
7. Pardaev M.Q., Abdukarimov I.T., Isroilov V.I. Iqtisodiy tahlil. T.: –Mehnat, 2014.
8. Xodiev B.Yu., Qosimova D.S. – Korporativ boshqaruv T.: - Cho'lpon, 2015.
9. Yuldashev N., Sobirjonova D.,To'laganova Sh. - Strategik menejment. O'quv qo'llanma.T.: -IQTISOD-MOLIYA, 2014.
10. G'ulomov S.S. Iqtisodiyot nazariyasi. T.: –Moliya, 2016.
11. Samariddin Elmirzayev Zamonaviy korporativ boshqaruv Toshkent «iqtisod- moliya» 2019
12. Internet saytlari
13. www.stat.uz.
14. www.mf.uz.
15. www.bpk.uz
16. www.tfi.uz

